

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 5

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2022

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2022

Electronic version of the Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Умида Омонова, Нигорахон Окилжонова, Хосият Тухтаева, Хамидабону Рашидова, Мархабо Шамсиддинова, Камола Рахимова КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....</p>	6
<p>2. Dildora Khaydarova, Nasiba Raupova NEUROPROTECTIVE TREATMENT IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....</p>	15
<p>3. Ибадулла Киличев, Зуфар Адамбаев, Нурмагат Худайбергенов, Динара Сулганова КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	19
<p>4. Умида Омонова, Илхом Ахмедов, Кумаргул Пахратдинова, Хамидабону Рашидова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА.....</p>	22
<p>5. Дилдора Хайдарова, Шаходат Кудратова ИЗУЧИТЬ ЧАСТОТУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА СРЕДИ ЖЕНЩИН В ПРЕ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА.....</p>	27
<p>6. Зуфар Адамбаев, Ибадулла Киличев, Нурмагат Худайбергенов, Юлдуз Ибрагимова МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	32
<p>7. Гульнара Рахматуллаева, Севара Худаярова PRES СИНДРОМ (СИНДРОМ ОБРАТИМОЙ ЗАДНЕЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ) У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК(ХБП).....</p>	36
<p>8. Дилбар Ходжиева, Нигора Исмоилова ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИАСТЕНИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ. (Литературный обзор).....</p>	39
<p>9. Сардорбек Ражабов, Азиза Джурабекова КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (Литературный обзор).....</p>	44
<p>10. Мурод Муминов, Гайрат Кариев НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ.....</p>	51
<p>11. Нилуфар Муминова, Ольга Высогорцева ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....</p>	59
<p>12. Муниса Расулова ИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....</p>	64
<p>13. Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Дилшод Мамадалиев, Гайрат Эшқувватов ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....</p>	67
<p>14. Эльбек Мирджурев, Джахонгир Акилов, Азиз Джаббаров, Ибодулла Киличев, Зуфар Адамбаев ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.....</p>	71
<p>15. Дилшод Мамадалиев, Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Улугбек Асадуллаев, Камолитдин Зокиров, Дилёр Акрамов ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ.....</p>	75
<p>16. Пулатов С.С., Уринов Р.М. ОБЩАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ (литературный обзор).....</p>	81
<p>17. Улугбек Очилов, Нигина Очилова ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ.....</p>	85
<p>18. Мирзаолим Холматов, Умида Омонова, Мархабо Шамсиддинова, Комилжон Бобониёзов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОЦЕФАЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	89

УДК:616.853

Адамбаев Зуфар Ибрагимович,
Киличев Ибадулла Абдуллаевич,
Худайберганов Нурмамат Юсупович,
Ибрагимова Юлдуз Давронбековна

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7384794>

АННОТАЦИЯ

В исследовании участвовало 72 больных (32 девочек, 40 мальчиков) с симптоматической эпилепсией, получавших лечение неврологическом отделении Хорезмской областной детской больницы. Средний возраст больных детей составил $8,2 \pm 0,5$ лет. В процессе анализа результатов исследования выявляли этиологические заболевания, приведшие к симптоматической эпилепсии, определяли вид эпилептического приступа и показатели качества жизни. Проведен анализ проведенной медико-социальной реабилитации.

Ключевые слова: медико-социальная реабилитация, симптоматическая эпилепсия у детей, качество жизни.

Adambayev Zufar Ibragimovich,
Kilichev Ibadulla Abdullaevich,
Khudayberganov Nurmammat Yusupovich,
Ibragimova Yulduz Davronbekovna

Urgench branch of the Tashkent medical academy

MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION AND THE QUALITY OF LIFE OF SICK CHILDREN WITH SYMPTOMATIC EPILEPSY

ANNOTATION

The study was attended by 72 patients (32 girls, 40 boys) with symptomatic epilepsy who received the treatment of the neurological department of the Khorezm Regional Children's Hospital. The average age of sick children was 8.2 ± 0.5 years. In the process of analyzing the results of the study, etiological diseases that led to symptomatic epilepsy were identified, determined the type of epileptic attack and indicators of the quality of life. The analysis of the conducted medical and social rehabilitation was carried out.

Keywords: medical and social rehabilitation, symptomatic epilepsy in children, quality of life.

Adambayev Zufar Ibragimovich,
Kilichev Ibadulla Abdullaevich,
Khudayberganov Nurmammat Yusupovich,
Ibragimova Yulduz Davronbekovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali.

SIMPTOMATIK EPILEPSIYA BILAN KASALLANGAN BOLALARNING HAYOT SIFATI VA TIBBIY-IJTIMOIIY REABILITATSIYASI

ANNOTATSIYA

Tadqiqotda Xorazm viloyati bolalar shifoxonasi nevrologiya bo'limida simptomatik epilepsiya bilan davolangan 72 nafar bemor (32 nafar qiz, 40 nafar o'g'il) ishtirok etdi. Kasal bolalarning o'rtacha yoshi $8,2 \pm 0,5$ yoshni tashkil etdi. Tadqiqot natijalarini tahlil qilish jarayonida simptomatik epilepsiyaga olib keladigan etiologik omillar, epileptik tutqanoqlar turi aniqlanib, hayot sifat ko'rsatkichi baholandi.

Kalit so'zlar: tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiya, bolalarda simptomatik epilepsiya, hayot sifati.

Dolzrabligi. Epilepsiya-bu markaziy asab tizimining (inson bosh miyasi) surunkali kasalligi bo'lib, u muntazam ravishda takrorlanadigan o'z-o'zidan paydo bo'ladigan tutqanoqlar (paroksizmlar) namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi, bu neyronlarning zaryadsizlanishi natijasida yuzaga keladi [1, 2]. Qoida tariqasida, epilepsiyaning asosiy klinik ko'rinishlari tutqanoqlar va ongning o'zgarishlari bilan namoyon bo'ladi. Epilepsiya alohida kasallik bo'lishi yoki boshqa kasalliklarning

asorati sifatida namoyon bo'lishi mumkin. [4, 7, 8]. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining (JSSST) statistik ma'lumotlariga ko'ra, epilepsiyaning faol shakllari (turli mamlakatlarda) har 1000 kishiga 4 dan 10 gacha to'g'ri keladi [9]. Aholining epidemiologik tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda har 100000 aholiga 40-70 ta kishi va rivojlanayotgan mamlakatlarda har 100000 aholiga 100-190 ta kishi epilepsiya kasalligi bilan kasallangan [9.14].

Epilepsiya bolalar nevrologiyasidagi eng dolzarb muammolardan biridir. Bolalar orasida epilepsiya tarqalishi 1% ga yetadi. Bolalarning taxminan 7%i hayoti davomida kamida bir marotaba tutqanoq xurujlari uchraydi [10]. 2001-2003- yillarda O'zbekiston Respublikasining bolalar, o'smirlar va kattalar orasida epilepsiya kasalligi va tarqalishini o'rgangan V. S. Alimova (2005) ma'lumotlariga ko'ra, 2003-yilda epilepsiya bilan og'rikan bemorlar barcha nevrologik bemorlarning 5,45 foizini tashkil etgan. Shu bilan birga, epilepsiya bilan kasallanish darajasi 2001-yilda 1000 aholiga 1,52 dan, 2003-yilda 1,12 gacha bo'lgan. Muallifning ta'kidlashicha, o'rganilayotgan davrda bolalar va o'smirlar orasida kasallanish, kattalarga qaraganda bu ko'rsatkichlar sezilarli darajada oshgan [3, 10.13].

Tadqiqot maqsadi. Simptomatik epilepsiya bilan kasallangan bolalarning hayot sifati va tibbiy yordam samaradorligini o'rganish.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda Xorazm viloyat bolalar shifoxonasi nevrologiya bo'limida simptomatik epilepsiya bilan davolanagan 72 nafar bemor (32 nafar qiz, 40 nafar o'g'il) ishtirok etdi. Kasal bolalarning o'rtacha yoshi $8,2 \pm 0,5$ yoshni tashkil etdi. Tadqiqot natijalarini tahlil qilish jarayonida simptomatik epilepsiyaga olib keladigan etiologik omillar va epileptik tutqanoqlar turi aniqlandi. Bemorlarning hayot sifati ko'rsatkichlarini "Epilepsiya bilan kasallangan o'spirinlarning hayot sifati" so'rovnomasi yordamida o'rganildi. Hayot sifatini baholash 8 Likert shkalalari bo'yicha 5 ta bo'limida amalga oshirildi: umumiy sog'liqni baholash ballari (maksimal 10 ball), jismoniy faollik (maksimal 20 ball), kundalik faoliyati (maksimal 40 ball), xotira/diqqatni jamlash (maksimal 35 ball), ijtimoiy qo'llab-quvvatlash (maksimal 20 ball), epilepsiya va anti-epileptik dorilarning ta'siri (AEP) (maksimal 60 ball), o'z-o'zini hurmat qilish darajasi (maksimal 24 ball), kasallikka munosabat (maksimal 25 ball). So'rovnomaning yuqori ballari hayot sifatining yuqori darajasini ko'rsatadi. [5, 6. 14].

Natijalar va tahlil. Bolalarda epilepsiyaning turli shakllarini tashxislash sifatini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bemorlarning 41,7 foizida tutqanoq xuruj turlari va epilepsiyaning nozologik mansubligi aniqlanmagan holatlarda tashxis qo'yilgan. Paroksizm tipidagi malakadagi xatolar 25,0% da aniqlandi, bemorlarning 20,8% epilepsiya kasalligini tekshiruv standartlaridan foydalanilmagan.

Bemorlarni davolash taktikasidagi eng tipik xatolar quyidagilar edi: boshlang'ich monoterapiya sifatida tanlovning 2 va 3-bosqichlaridan foydalanish (23,6%); davolashning dastlabki bosqichlarida turli xil farmakologik guruhlarining antikonvulsantlar kombinatsiyasini tayinlash (23,6%), yetarli bo'lmagan dozalardan foydalanish va antikonvulsantlarni qabul qilish chastotasi (54%). Yuqorida aytilganlarning barchasi bemorlarda psevdokorrektsiya (33,3%) va nojo'ya ta'sir (30,6%) rivojlanishiga olib keldi.

Antikonvulsant terapiyani tartibsiz qabul qilishning asosiy sabablari: bemorlarni boshqarishda zamonaviy yondashuvlarda davolovchi shifokorlarning xabari yo'qligi (34,7%); epilepsiya shakli va epileptik tutqanoq turini noto'g'ri tasniflash (26,4%); ijtimoiy omillar (16,7%) (qoida tariqasida, preparatning ko'rsatmalarida nojo'ya ta'sirlarni "o'qish" oqibatida ota-onalar tomonidan antikonvulsant davolanishni ruxsatsiz bekor qilish yoki dori sotib olmaslik).

Simptomatik epilepsiya bilan og'rikan 72 nafar bemorning ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatdiki, epileptik tutqanoqlarning

etiologiyasida 25 nafar (34,7%) bemorda asab tizimining yuqumli kasalliklari aniqlandi. Birlamchi neyroinfeksiyalar 11 nafar (15,3%) holatda, 14 nafar (19,4%) holatda ikkilamchi ensefalit sabab bo'lgan. Asab tizimining perinatal shikastlanish oqibatida 14 nafar (19,4%) bemor bulardan: 3 nafar (4,2%) bemorda gipoksik-ishemik shikastlanish oqibatida, 4 nafar (5,6%) bemorda bilirubin ensefalopatiyasi, 2 nafar (2,8%) bemorda tug'ma miya shikastlanishi va 5 nafar (6,9%) bemorda bolalar serebral falaji tashxisi qo'yildi. Kuzatuv jarayonida o'rtacha va og'ir miya shikastlanishi 10 (13,9%) holatga sabab bo'lgan, shundan 6 (8,3%) bemorda miya siqilishi, 4 (5,6%) bemorda miya kontuziyasi aniqlangan. Natijada simptomatik epilepsiya miya rivojlanishidagi anomalialari, mikrocefaliya 3 (4,2%) va korpus kallosum gipogenezi 2 (2,8%) ustun bo'lgan 5 (6,9%) holatda qayd etilgan. Serebellar o'smalari bo'lgan bemorlarning 1 (1,4%) va miya yarim sharlari shishi bo'lgan bemorlarning 1 (1,4%), gemorragik tipdagi MQAO'B ta'siri bo'lgan bemorlarning 1 (1,4%) va tuberoz sklerozli bemorlarning 1 (1,4%) epileptik tutqanoqlar rivojlandi. 14 (19,4%) holatlarda epilepsiya etiologiyasi noma'lum, chunki kasallikning rivojlanishi uchun bir nechta xavf omillari mavjud edi, ammo bosh miyaning MRT dagi qo'pol o'zgarishlar va tarqoq fokal mikrosimptomatik mavjudligi aniq patologiyani ko'rsatmadi.

Simptomatik, kriptogen qisman epilepsiya turli yosh davrlarida namoyon bo'lgan, ammo ko'pincha 5-10 yoshda, asosan, murakkab parsial (bemorlarning 48,6%) va ikkilamchi genirallashgan (79,2%) epileptik tutqanoqlar bilan tavsiflangan, ko'pincha turli xil nevrologik alomatlar bilan birlashtirilgan (75%). Shunday qilib, simptomatik epilepsiya bilan kasallangan bolalarda etiologik omillar orasida 25 nafar (34,7%) bemorda asab tizimining yuqumli kasalliklari, 14 nafar (19,4%) asab tizimining perinatal shikastlanishi oqibatida, 10 nafar (13,9%) miya shikastlanishi, 5 nafar (6,9%) bosh miya rivojlanishining anomalialari aniqlandi. 2 nafar (2,8%) bemorda miya shishi, 1 nafar (1,4%) bemorda gemorragik tipdagi BMQO'B oqibatida, 1 nafar (1,4%) bemorda tuberoz skleroz va 14 nafar (19,4%) bemorda epilepsiyaning etiologiyasi noma'lum. 54 nafar (75%) simptomatik epilepsiya bilan kasallangan bolalarda ikkinchi darajali generallashgan epileptik tutqanoqlar qayd etildi. Reabilitatsiyaning tibbiy va biologik jihatlari va epilepsiya farmakoterapiyasining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- * Tutqanoqlarni maksimal darajada nazorat qilish;
- * Optimal hayot sifati;
- * Shaxsiy yondashuv;
- * Nojo'ya ta'sirlarning minimal miqdori.

Epileptik tutqanoqlarning tashxisi, turini aniqlashtirish va antikonvulsant terapiyani korrektsiyalash, epilepsiya bilan kasallangan bemorlarga yordam ko'rsatish sifatini yaxshilash, ixtisoslashgan yordamning xalqaro standartlariga e'tibor qaratish mumkin edi. Natijada, davolanish standartlariga mos kelmaydigan holatlar soni 54% dan 2,8% gacha, terapiya qarshiligi 33,3% dan 2,8% gacha, yon ta'siri 30,6% dan 4,2% gacha kamaydi (1 – rasm). 1). Davolashni korrektsiya qilingandan so'ng, 32% da tutqanoq xurujlari remissiyasiga erishildi, 34,7% da 50% dan ortiq tutqanoq xurujlarining kamayishiga, 33,3% da 50% dan kamayishiga erishildi (1-rasm). 2).

Rasm 1. Epilepsiya bilan kasallangan bolalarda antikonvulsant terapiyani korrektsiya qilinganda keyin ko'rsatkichlar dinamikasi DSM-davolash standartlariga mos kelmaslik, DCh davolashga chidamlilik, NT-nojo'ya ta'sir.

Rasm 2. Korreksiyalangan davolashdan keyin bemorlarning ahvolidagi natijalari

Hayot sifati masalalari ko'p jihatdan davolash sifatiga bog'liq. Tutqanoq xurujlari remissiya bo'lgan bemorlarda hayot sifatining barcha parametrlari 50% dan ko'p yoki kamroq tutqanoq xurujlari kamaygan bemorlarga nisbatan ancha yuqori ko'rsatkichlarga ega (1-rasm).3). Xotira va konsentratsiya miqyosidagi natijalar epilepsiya va

antiepileptik dorilarning (AEP) kognitiv buzilishlarning paydo bo'lishidagi ro'lini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu shkala bo'yicha ko'rsatkichlarning ishonchli ($p < 0,05$) o'sishi faqat tutqanoq xurujlarining remissiyasi bo'lgan bemorlarda aniqlanadi.

Rasm 3. Davolashni korreksiya qilingandan so'ng epilepsiya bilan og'riq bemorlarning hayot sifati ko'rsatkichlari:

USB- umumiy salomatlikni baholash; JF-jismoniy faoliyat; KF-kundalik faoliyat; XD-xotira/diqqat; IQQ-ijtimoiy qo'llab-quvvatlash; EE-epilepsiya va Pep ta'siri; O'B-o'ziga baho berish; KM-kasallikka munosabat. Hayot sifatini baholash davolash va reabilitatsiya dasturining samaradorligini aniqlashning muhim mezonidir. Olingan

natijalar bolalarda dori-darmonlarni davolash va reabilitatsiyani to'g'ri tanlashning muhim ahamiyatini nafaqat uning samaradorligi nuqtayi nazaridan, balki hayot sifatini yaxshilash nuqtayi nazaridan ham baholashga imkon beradi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Avakyan G. N. Epilepsiya epidemiologiyasi va fokal epilepsiya uchun dori terapiyasini optimallashtirish. Epilepsiya va paroksizmal holatlar. 2014;6(5):3-5.
2. Avakyan G. N., Blinov D. V., Lebedeva A. V., Burd S. G., Avakyan G. G. Xalqaro antiepileptik liganing epilepsiya tasnifi: 2017 yilgi qayta ko'rib chiqish va yangilash. Epilepsiya va paroksizmal holatlar, 2017; 9 (1): 6-25.
3. Alimova V. S. O'zbekiston Respublikasida epilepsiyani epidemiologik o'rganish. // Nevrologiya, 2005;2(26):13-15.
4. Bobojanov U. A., Sodikova G. K. Bolalarda epilepsiya, kelib chiqish saballari, xavf omillari va kechishi // nevrologiya, 2021;2(86):49-51.

5. Guzeva O. V., Guzeva V. I., Guzeva V. V., Ohrim I. V., Kasumov V. R. epilepsiya bilan og'rigan bolalarning hayot sifati (nöropsikiyatrik va ijtimoiy jihatlar) // Sankt-Peterburg Davlat tibbiyot universitetining ilmiy eslatmalari. akad. I. P. Pavlova, 2016; XXIII(4):12-17.
6. Lusnikova I. V. Hayot sifati epilepsiya bilan og'rigan bemorlarda davolanishga rioya qilish va terapiyani ushlab turish bilan bog'liqligi. Epilepsiya va paroksizmal holatlar. 2022;14(1):65-73. <https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2022.069>
7. Majidova E.N., Mamatkurbonov Sh.B. Epilepsiyaning oldini olish va davolash // Universum: tibbiyot va farmakologiya : elektron. ilmiy. jurnal. 2021. 11(82). URL: <https://7universum.com/ru/med/archive/item/12394>
8. Majidova E.N., Xalilova A. E., Sharipova N. R. Ikkilamchi ensefalitda simptomatik epilepsiya uchun xavf omillarini aniqlash // epilepsiya va paroksizmal holatlar. 2014;6(4):50-54.
9. Sidorenko K. V., Darenskaya E. Yu. Dunyoda epilepsiyaning tarqalishi // URL: <https://files.scienceforum.ru/pdf/2014/3456.pdf>
10. Yusupova M. Z. Farg'ona shahridagi yosh epilepsiya epidemiologiyasi / M. Z. Yusupova, K. M. Dalimova, N. A. Abdulmavlyanova // yosh olim. 2020; 52(342):68-71.
11. Akramova D. Dependence of the indicators of cognitive potential of p300 to the forms of epilepsy // Journal of the Neurological Sciences. – 2017. – T. 381. – C. 333.
12. D. Akramova, Immunoreactivity of neurotropic autoantibodies and neurotransmitters in the pathogenesis of symptomatic and idiopathic epilepsy, Journal of the Neurological Sciences, Volume 381, Supplement, 2017, Page 333, ISSN 0022-510X, <https://doi.org/10.1016/j.jns.2017.08.945>.
13. N. Khasanova G. Ernaeva S. Kuranbaeva G. Rakhimbaeva Cognitive impairments study in symptomatic epilepsy and their new medical-psychological principles in Uzbekistan // Journal of the Neurological Sciences World Congress on Neurology, 2019, Vol.405, p.168.
14. A. Sattarova, G. Rakhimbaeva, Lateralization parallels study in Uzbekistan: Comparison of changes between lateral and medial temporal lobe epilepsy // Journal of the Neurological Sciences World Congress on Neurology, 2019, Vol.405, p.140.
15. A. Sattarova, G. Rakhimbaeva, D. Sattarova. MRI-etiology parallels study of medial and lateral temporal lobe epilepsy in Uzbekistan // Journal of the Neurological Sciences World Congress on Neurology, 2019, Vol.405, p.140.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000